

УДК 581.192.7:633.491

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА В УСКОРЕННОМ РАЗМНОЖЕНИИ ОЗДОРОВЛЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

Л. А. Келик, Ф. Р. Лепп

Для ускоренного размножения оздоровленного картофеля при черенковании рассады пробирочной культуры рекомендованы биостимуляторы ИУК, атлет, циркон и корневин. Их использование при укоренении черенков позволило ускорить образование корневой системы и получить крепкие, здоровые растения уже на 12-й день после посадки. Регуляторы роста увеличили длину корневой системы в 1,5–2,5 раза по сравнению с контрольным вариантом. По всем биометрическим показателям наибольшую эффективность проявил препарат циркон, увеличив длину и массу корней на 50 и 150%, длину и массу растения на 36 и 73% соответственно в сравнении с контролем.

Ключевые слова: рассада, пробирочная культура, черенки, регуляторы роста, фитогормоны, продуктивность, коэффициент размножения.

В оригинальном семеноводстве картофеля в качестве исходного материала используется пробирочная культура. Микрочеренкование свободных от вирусов растений *in vitro* ведется в течение зимне-весеннего периода и требует специального оборудования и больших трудовых и материально-технических затрат. Рядовым сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам закупить большие объемы оздоровленного материала финансово трудно. Однако с целью увеличения объема исходных растений с одновременным снижением стоимости используется метод черенкования рассады пробирочной культуры. Используя этот метод, можно увеличить объемы в 4–5 раз [1].

Для более быстрого и качественного укоренения черенков и получения крепкой рассады картофеля используют различные регуляторы роста. Это обширная группа природных и синтезированных органических соединений – фитогормонов, проявляющих высокую биологическую активность при низких концентрациях. Исследователями было установлено, что регуляторы роста оказывают положительное влияние на развитие растений, формирование их органов, плодообразование, способны ускорять или замедлять сроки вегетации, повышают иммунитет к фитопатогенам, влияют на адаптивные свойства растений (холодостойкость, засухоустойчивость, засоление) [2]. Наиболее

широко применяются в растениеводстве фитогормоны класса ауксинов и гиббереллинов, полученные на базе природных веществ путем лабораторного синтеза. Их преимущество заключается в том, что они активно участвуют в регуляции роста растительного организма и способствуют повышению устойчивости растений к неблагоприятным факторам [3].

Выбранные нами для исследований препараты зарекомендовали себя с положительной стороны при возделывании многих овощных культур, в том числе и картофеля [4, 5, 6]. **ИУК** (индолил-3-уксусная кислота) и **корневин** (индолилмасляная кислота) относятся к классу ауксинов, роль которых в жизни растений огромна: они принимают участие в делении, росте и дифференциации клеток, активно влияют на корнеобразование. Препарат **циркон** – природный регулятор негормонального происхождения – получен из растения *Echinacea purpurea* (L.) Moench. В его основе лежит комплекс гидроксикоричных кислот и их производных, которые повышают содержание природных фитогормонов и тем самым стимулируют ростовые процессы, защищают от стрессов, усиливают иммунитет. Препарат **Атлет** (хлормекватхлорид, 600 г/л) – хлорорганический регулятор роста, ингибирует синтез гиббереллинов, поэтому развитие надземной части замедляется, стебель утолщается, листья разрастаются. А корни, наоборот, развиваются лучше. Таким образом, создается баланс корневой и надземной частей растения.

Цель нашей работы – изучить влияние регуляторов роста на ускорение регенерационных процессов ростковых черенков рассады пробирочной культуры картофеля и их продуктивность.

Материалы и методы

Опыты проводили в специальных помещениях со световыми установками при 16-часовом световом периоде на сорте картофеля Ирбитский. Это сорт Уральской селекции среднеранний, высокоурожайный с хорошими вкусовыми качествами. За месяц до предполагаемой высадки рассады в поле пробирочные растения высаживали в кассеты с торфо-опилочным субстратом (площадь питания 5×5 см). В 2018 году посадка была проведена 17 мая, а в 2019 году – 10 мая. Когда растения хорошо укоренились и начинали образовывать побеги, проводили

черенкование рассады. Черенки перед посадкой замачивали в течение 4 часов в растворах стимуляторов согласно схеме опыта: 1. Вода (контроль); 2. ИУК (5 мг/л); 3. Атлет (1 мл/л); 4. Циркон (0,5 мл/л); 5. Корневин (1 г/л). Действие регуляторов роста оценивали по показателям приживаемости и биометрическим данным растений. Продуктивность и коэффициент размножения черенков при разных способах укоренения определяли в агротехническом опыте на осушенном торфянике в четырехкратной повторности. Размещение делянок рендомизированное. Схема посадки – 75×35 см. Площадь учетной делянки – 6,8 м². Высадка рассады проводилась в 20-х числах июня, когда минует угроза заморозков. Агротехника состояла из осенней вспашки, весной – внесение N₉₀P₉₀K₉₀, фрезерование и нарезка гребней. В период вегетации – междурядные обработки. В период максимального развития растений проводили биометрические учеты и определяли структуру урожая. Вегетационный период 2018 года составил 65 дней, 2019 года – 75 дней.

Результаты исследований

Приживаемость черенков в кассетах составила в среднем 98% и мало отличалась по вариантам. Наблюдения за растениями выявили положительное влияние фитогормонов на развитие корневой системы. Уже через 6 дней после посадки у черенков всех вариантов была образована корневая система, длина которой в опытных вариантах несколько превышала контроль (2,2 см) и составила от 2,3 до 3 см. На 12-й день произошел скачок в росте корней при обработке черенков стимуляторами. Длина корневой системы варьировала от 7,5 до 12,3 см, что выше контрольного варианта в 1,5–2,5 раза. Причем при обработке цирконом темп роста за шесть дней увеличился в пять раз, а в варианте с атлетом – в 4 раза, тогда как в контроле этот показатель был всего 2,3. На 18-й день посадки темпы роста корешков у растений снизились, прирост увеличился всего на 3–7,5 см. Наиболее развитая корневая система наблюдалась у черенков, обработанных атлетом, ИУКом и цирконом и составила 15; 15,5 и 16,8 см соответственно, в контроле – 11,3 см (табл. 1).

Очевидно, что все испытанные препараты, обладая ауксиновой активностью, простимулировали дополнительное образование корешков, масса корневой системы в опытных вариантах

в 1,7–2,5 раза была выше по сравнению с контролем. Самые высокие показатели были в вариантах с атлетом (394 мг) и цирконом (456 мг). Также следует отметить, что биостимулятор циркон существенно повлиял на высоту и массу растений, по отношению к контролю эти показатели были выше на 33 и 73% соответственно. Корневин тоже оказал влияние на развитие растений: средняя высота их достигала 11,2 см, а зеленая масса 579 мг. Необходимо обратить внимание на черенки, обработанные препаратом атлет: растения были высотой в среднем всего 7,8 см, но очень крепкие, мощные (вес растения 520 г) с хорошо развитой корневой системой (рис. 1).

Такие растения очень удобны при посадке в теплицу или поле, они имеют прямостоячий стебель и быстрее приживаются.

Изучение влияния способа укоренения черенков на количественное образование клубней и продуктивность растений было изучено в полевом опыте на торфянике. В период максимального развития биометрические учеты не выявили существенных различий в опыте: самые высокорослые (70–72 см) с большей массой ботвы (950–990 г/куст) были растения кон-

трольного варианта и растения, обработанные корневином. В других вариантах высота растений находилась в пределах 64–66 см, масса ботвы – 800–900 г (табл. 2).

Препарат корневин существенно повлиял на облиственность растений картофеля. В 2018 году площадь листовой поверхности до-

1 – вода; 2 – ИУК; 3 – атлет; 4 – циркон; 5 – корневин

Рис. 1. Развитие черенков рассады пробирочной культуры в зависимости от обработки

Таблица 1 – Биометрические показатели черенков рассады пробирочной культуры картофеля сорта Ирбитский, 2018–2019 гг.

Вариант	Длина корней, см, через			Масса корней, мг	Растение	
	6 дней	12 дней	18 дней		высота, см	масса, мг
Контроль	2,2	5,0	11,3	184	8,8	424
ИУК	2,6	8,0	15,5	315	9,0	430
Атлет	3,0	12,0	15,0	394	7,8	520
Циркон	2,3	12,3	16,8	456	12	735
Корневин	2,4	7,5	12,3	334	11,2	579
НСР ₀₅	0,6	2,1	2,7	67	1,9	78

Таблица 2 – Биометрические показатели растений картофеля сорта Ирбитский при разных способах укоренения черенков, 2018–2019 гг.

Вариант	Высота растений, см			Масса ботвы, г			Площадь листьев, м ² /куст		
	2018 г.	2019 г.	Среднее	2018 г.	2019 г.	Среднее	2018 г.	2019 г.	Среднее
Контроль	75	68	72	1050	850	950	1,1	0,8	1,0
ИУК	58	73	66	897	900	900	1,1	0,9	1,0
Атлет	67	68	68	830	886	830	1,3	0,7	1,0
Циркон	60	68	64	802	803	803	1,1	0,9	1,0
Корневин	76	65	70	1146	828	990	1,8	0,8	1,3
НСР ₀₅	18	12		250	115		0,28	0,18	

стигала 1,8 м²/куст (в среднем за два года – 1,3), в остальных вариантах – 1 м²/куст.

Продуктивность растений по вариантам в среднем составила от 860 до 900 г/куст (в контроле – 860 г/куст) (табл. 3).

Разница по продуктивности по годам связана с длительностью вегетационного периода, но существенных различий между вариантами не выявлено. Только в 2019 году в вариантах с цирконом и атлетом наблюдается превышение контроля. По количеству образовавшихся клубней можно отметить, что обработка черенков стимуляторами способствовала увеличению коэффициента размножения: в среднем за два года он превышал контроль на 0,6–1,6. Средняя масса клубня, наоборот, в опытных вариантах была ниже, чем в контроле. Таким образом, самая высокая урожайность в опыте в среднем была получена в вариантах с цирконом (33,7 т/га) и атлетом (33,4 т/га) (табл. 3).

Наибольший выход мини-клубней с гектара в 2018 году был в вариантах с атлетом (372 400 шт.) и цирконом (364 800 шт.), что соответственно выше контроля на 38 000 и 30 400 штук. В 2019 году корневин увеличил

выход мини-клубней на 98 800 штук по сравнению с контрольным вариантом. В среднем за два года обработка стимуляторами позволила дополнительно получить с одного гектара от 22 800 до 58 900 штук мини-клубней.

Заключение

Препараты ИУК, атлет, циркон и корневин могут быть использованы для укоренения черенков рассады пробирочной культуры. Уже через 12 дней у растений наблюдалась хорошо развитая корневая система, что дает возможность ускорить пересадку их в теплицу или поле. Наиболее высокой активностью обладал циркон. В этом варианте длина корневой системы превышала контрольные растения в 1,5 раза, корневая масса – в 2,5 раза, масса растений – в 1,7 раза.

Обработка черенков стимуляторами роста и развития растений не оказала существенного влияния на показатели продуктивности растений в полевых условиях, хотя способствовала увеличению выхода мини-клубней, что является очень важным критерием в оригинальном семеноводстве картофеля.

Таблица 3 – Продуктивность и коэффициент размножения рассады пробирочной культуры картофеля в зависимости от способа укоренения черенков, 2018–2019 гг.

Вариант	Продуктивность, г/куст			Коэффициент размножения, шт./куст			Средняя масса клубня, г		
	2018 г.	2019 г.	Среднее	2018 г.	2019 г.	Среднее	2018 г.	2019 г.	Среднее
Контроль	553	1180	860	8,8	10,0	9,4	62	118	90
ИУК	492	1062	777	8,8	11,2	10,0	56	90	73
Атлет	540	1216	880	9,8	11,7	10,8	61	104	83
Циркон	532	1242	880	9,6	11,4	10,5	55	109	82
Корневин	587	1146	860	9,3	12,6	11,0	63	91	77
НСР ₀₅	80	240		1,9	2,0				

Таблица 4 – Урожайность и выход клубней рассады пробирочной культуры картофеля в зависимости от способа укоренения черенков, 2018–2019 гг.

Вариант	Урожайность, т/га			Выход клубней, тыс. шт./га		
	2018 г.	2019 г.	Среднее	2018 г.	2019 г.	Среднее
Контроль	21,0	44,8	32,9	334,4	380,0	357,2
ИУК	18,7	40,4	29,6	334,4	425,6	380,0
Атлет	20,5	46,2	33,4	372,4	444,6	408,5
Циркон	20,2	47,2	33,7	364,8	433,2	399,0
Корневин	22,3	43,5	32,9	353,4	478,8	416,1
НСР ₀₅	3,2	8,9				

Список литературы

1. Кокшарова М. К., Каримова Ш. Н. Семеноводство картофеля на Среднем Урале // Картофелеводство // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Методы биотехнологии в селекции и семеноводстве картофеля» / ГНУ ВНИИКХ Россельхозакадемии. М., 2014. С. 217–222.
2. Засорина Э. В., Родионов К. Л., Катунин К. С. Регуляторы роста – инновационные приемы на картофеле в Центральном Черноземье // Вестник Курской государственной с/х академии. 2011. № 4. С. 50–54.
3. Булдаков С. А., Шаклеина Н. А., Плеханова Л. П. Оздоровленный картофель в пленочных теплицах // Картофель и овощи. 2013. № 6. С. 36–40.
4. Лобачев Д. А., Авдиенко В. Г. Клоновый отбор на этапе ускоренного размножения картофеля ростковыми черенками из мини-клубней с использованием регуляторов роста // Вестник Ульяновской ГСА. 2011. № 2. С. 13–18.
5. Вакуленко В. В. Эпин-Экстра и Циркон повышают урожайность и качество картофеля // Картофель и овощи. 2018. № 3. 28 с.
6. Пашкова Г. И., Кузьминых А. Н. Формирование урожая раннеспелого сорта картофеля при использовании стимуляторов роста // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2018. Т. 4. № 3. С. 57–62.

Келик Людмила Аркадьевна, старший научный сотрудник, Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал Уральского Федерального аграрного научного центра Уральского отделения РАН.

E-mail: lkelik66@mail.ru.

Лепп Фания Римовна, старший научный сотрудник, Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал Уральского Федерального аграрного научного центра Уральского отделения РАН.

E-mail: lkelik66@mail.ru.

* * *